

**Міністерство екології та природних ресурсів України
Державна екологічна інспекція Поліського округу
Державне агентство України з управління зоною відчуження
Комітет науки, освіти і євроінтеграції ГР Мінприроди
Житомирський національний агроекологічний університет
Національний університету водного господарства та природокористування
Національний університет біоресурсів і природокористування
Національний ботанічний сад імені М.М.Гришка НАН України
Рівненський державний гуманітарний університет
Державна екологічна академія післядипломної освіти
Вінницький національний технічний університет
Інститут агроекології і природокористування НААН
ННЦ «Інститут аграрної економіки» НААН
КЗПО «Еколого - натуралістичний центр» ЖОР
Громадська рада при Мінприроди України
Ecological association «West Polissia – Wetland»
Радіобіологічне товариство України
Всеукраїнська громадська організація "Чиста хвиля"
ГО "Центр сучасних інновацій"
ГО «Просвіта в Житомирській області»**

“Екологічна наукова діяльність: в концепції сталого розвитку”

Збірник статей

**науково-практичної конференції
з міжнародною участю**

4 грудня 2018 року

м. Житомир

ББК ф.4

*Видається за рішенням організаційного комітету конференції
(протокол № 3 від 26 листопада 2018 р.)*

Екологічна наукова діяльність: в концепції сталого розвитку. Збірник статей науково-практичної конференції з міжнародною участю, м. Житомир, 4 грудня 2018. – Житомир: Вид-во ЕЦ «Укрекобіокон», 2018. – 372 с. іл..

Збірник містить матеріали досліджень вчених теоретичного і практичного характеру з актуальних питань екології, радіобіології ресурсозберігаючих технологій, стратегії сталого розвитку, які спрямовані вирішенню актуальних проблем наукової діяльності, а також можливостей впровадження розробок в сучасних умовах промислового та сільськогосподарського виробництва

Матеріали статей можуть використовуватись керівниками підприємств, спеціалістами, аспірантами, науковими співробітниками, студентами вищих навчальних закладів.

Відповідальність за зміст і достовірність поданих матеріалів та точність наведених даних несуть автори наукових статей.

Збірник підготовлено з оригіналів статей авторів без літературного редагування.

© Колектив авторів, 2018

Оргкомітет конференції:

Семерак О.М. – Міністр екології та природних ресурсів України (голова оргкомітету)

Скидан О.В. - д. е. н., професор, ректор ЖНАЕУ (*співголова оргкомітету*)

Романчук Л.Д. – д.с.-г.н., професор, проректор ЖНАЕУ (зас. голови оргкомітету)

Прищеп А.М. – професор, директор ННІ агроєкології та землеустрою НУВГП

Гаврилюк О. С. - В.о. державного секретаря Мінприроди

Железняк М.С. – Начальник державної екологічної інспекції Поліського округу

Данкевич Є. М. - д. е. н., проф., декан факультету екології і права ЖНАЕУ

Саюк О.А. - к.с.-г.н., доцент, декан агрономічного факультету ЖНАЕУ

Бондар О.І. – д.б.н., професор, член-кореспондент НААН, ректор Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління

Зибалов С.В. - В. о. начальника державної екологічної інспекції в Житомирській області

Ходаківська О.В. – д.е.н., с.н.с., зас. директора, зав. відділом земельних відносин та природокористування ННЦ ІАЕ

Рахметов Д.Б. - д.с.-г.н., професор, заступник директора Національного ботанічного саду імені М.М.Гришка

Сидоренко О.В. – д.т.н., професор кафедри товарознавства, управління безпечністю та якістю, КНТЕУ

Гудков І.М. – академік НААН, д. б. н., професор, зав. каф. радіобіології і радіоекології НУБІП.

Рашидов Н.М.- д.б.н., професор, зав. лаб. радіобіології ІКБІГІ голова ВТ Радіобіологів **Дубчак С. В.** – д.б.н., професор ДЕАПО

Ландін В.П. - д.с.-г.н., зав відділом. Інститут агроєкології і природокористування НААН

Мокін В.Б. – д.т.н., професор, зав. кафедри системного аналізу, комп'ютерного моніторингу та інженерної графіки ВНТУ

Лико Д.В. – д.с.-г.н., професор, зав. кафедри екології, географії та туризму РДГУ

Клименко М.О. – д.с.-г.н., професор, академік УЕАН зав. кафедри екології НУВГП

Бордюг Н.С. - к.с.-г.н., доцент, директор КЗПО «Еколого натуралістичний центр» ЖОР

Годовська Т.Б. – к.т.н., Голова ГО «Центр сучасних інновацій»

Петрук В.Г. – д.т.н., професор, академік УАЕК, директор Інституту екологічної безпеки та моніторингу довкілля ВНТУ

Коніщук В.В. – д.б.н. зав відділом. Інститут агроєкології і природокористування НААН

Іщук О.В. – к. с. - г. н., доцент зас. декана фак. екології і права ЖНАЕУ

Світельський М.М. - к.с.-г.н., доцент, зас. декана фак. екології і права ЖНАЕУ

Шкуратов О.І. - д.е.н., с.н.с., зас. директора Інституту агроєкології природокористування **Борисюк Б.В.**- академік МАНЕБ, к. с.- г. н., доцент ЖНАЕУ

Матковська С.І.- к. с.- г. н., доцент, зас. декана фак. екології і права ЖНАЕУ

Гуреля В.В. – к.с.-г.н., доцент ЖНАЕУ

Фещенко В.П. – голова комітету освіти, науки та євроінтеграції ГР при Мінприроди (гол. секретаріату оргкомітету, модератор)

Глінська С.О., Штокало С.С., Омельчук С.В. КАЛЕНДАР ПРИРОДИ КІВЕРЦІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ	66
Годовська Т.Б. ПРИОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ ВИКОНАННЯ ЗАХОДІВ БІОБЕЗПЕКИ ВІДПОВІДНО ДО УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ УКРАЇНИ З ЄС	68
Данкевич Є.М. ДОРАДЧЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА.....	70
Деркач Ю.С., Вагалюк Л.В. ВИЗНАЧЕННЯ ІНДЕКСУ ПРИРОДНОГО КАПІТАЛУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ.....	76
Діденко П.В., Сус Н.П., Орловський А.В., Демченко О.А., Бойко О.А., Романчук Л.Д. ПОШИРЕННЯ ТА ПРОФІЛАКТИКА ХВОРОБИ ШЮТТЕ НА СОСНІ ЗВИЧАЙНІЙ В УМОВАХ ПОЛІССЯ.....	79
Дрозд І.П., Шитюк В.А. РИЗИК-ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД В ЯДЕРНІЙ ЕНЕРГЕТИЦІ УКРАЇНИ.....	81
Дрозд І.П., Липська А.І. ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ НА ШЛЯХУ УКРАЇНИ ДО СТАЛОГО РОЗВИТКУ	86
Дроздов Д.Н., Гулаков А.В., Иванцов Д.Н. ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ РАДИАЦИОННОГО ФАКТОРА НА ИХТИОФАУНУ ВОДОЕМОВ НА ТЕРРИТОРИИ РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ МЕТОДОМ ЦИТОМОРФОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ЭРИТРОЦИТОВ КРОВИ.....	92
Дубовий В.І., Адамович І.В. ФІТОТРОНИ ЯК РЕГУЛЬОВАНІ АГРОЕКОСИСТЕМИ ТА ІНСТРУМЕНТ ПРИСКОРЕННЯ СЕЛЕКЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ І АГРОЕКОЛОГІЧНА МОДЕЛЬ АДАПТИВНОГО РОСЛИННИЦТВА	94
Дубчак С.В. ВИВЧЕННЯ МІГРАЦІЇ АМЕРИЦІЮ І ПЛУТОНІЮ У ҐРУНТАХ ТА БІОМАСІ ЛІСОВИХ ЕКОСИСТЕМ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ ЗОНИ ВІДЧУЖЕННЯ.....	97
Дудар О.І., Боголюбов В.М. СИНТЕТИЧНЕ ВІДТВОРЕННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ЗА ДОПОМОГОЮ БІОТЕХНОЛОГІЧНИХ МЕТОДІВ В КОНЦЕПЦІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ	105
Зав'язун Н.Т. СИДЕРАТИ-ЗЕЛЕНІ ДОБРИВА	108
Золотарьова І.Б. ОСОБЛИВОСТІ ПРОСТОРОВО-ЧАСОВОЇ ЗМІНИ ЯКОСТІ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ	111
Іщук О.В., Світельський М.М., Пінкіна Т.В., Матковська С.І., Федючка М.І. ВПРОВАДЖЕННЯ ВАЛЕОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ В ЖИТОМИРСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ АГРОЕКОЛОГІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ	115
Калиненко Л.В., Кимаковська Н.О. АНАЛІЗ І АДАПТАЦІЯ ПРАКТИК З РАДІАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ В ІНШИХ СФЕРАХ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ	119

УДК 632.4:630.4

**ПОШИРЕННЯ ТА ПРОФІЛАКТИКА ХВОРОБИ ШЮТТЕ НА СОСНІ
ЗВИЧАЙНІЙ В УМОВАХ ПОЛІССЯ**Діденко П.В.¹, Сус Н.П.², Орловський А.В.², Демченко О.А.³, Бойко О.А.⁴,
Романчук Л.Д.¹¹Житомирський національний агроекологічний університет²Інститут агроекології і природокористування НААН³Інститут мікробіології і вірусології імені Д. К. Заболотного НАН України⁴Національний університет біоресурсів і природокористування України

Постановка проблеми. На сьогоднішній період для збереження лісових масивів Полісся необхідна розробка сучасних заходів боротьби з хворобами деревних рослин. В поданих матеріалах на основі результатів дослідження проведено аналіз поширення хвороби Шютте на сосні звичайній в регіонах Полісся України. Відомо, що збудник (*Lophodermium pinastri* (Schrad.) Chevall.) цієї хвороби за своїми властивостями має сумчасту та конідіальну стадії.

Актуальність. На окремих територіях хвороба завдає значної шкоди посадковому матеріалу в розсадниках та сформованим деревам лісу. Вважається, що хвороба Шютте поширена в усіх регіонах, де вирощується сосна. За умов зміни клімату в останні роки захворювання охопило нові території Полісся. Особливо це відмічено в районах з підвищеною вологістю, яка підсилює розповсюдження збудника Шютте.

Методологія досліджень. В роботі були задіяні різнопланові методики у відповідності до поданої теми.

Для оцінювання поширення уражених хворобою рослин сосни використовували відповідну формулу:

$$П = \frac{В \times 100}{А}, \text{ де}$$

П – частка уражених рослин, %;

В – кількість уражених рослин в вибірці;

А – кількість рослин в вибірці [1].

Питому швидкість росту оцінювали за одиницю часу на основі формули Блекмана, яку часто використовують в хмільництві [2].

В дослідях для обробки рослин сосни застосовували біохімічні фракції грибів базидіоміцетів та рослинні компоненти [3].

При цьому також використовували біокомпозицію та наночастки CeO_2 [4].

В роботі використовували загальноприйняті методи діагностики мікроскопічних грибів на основі визначення їх таксономічної оцінки з використанням поживних середовищ та різних типів мікроскопів [5, 6].

Викладення основного матеріалу. Нами було встановлено, що захворювання має значне поширення серед молодих соснових насаджень. Найбільше уражується в умовах Полісся сосна у віці 3-7 років при підвищеному зволоженні. Особливе поширення хвороби на сосні за нашими даними спостерігається вздовж річок в Коростенському, Коростишівському районах Житомирської області. Особливі симптоми, які викликає збудник хвороби це жовтокоричневі плями на верхівках сосни та бічних гілках. Останнім часом хвороба поширюється на дерева сосни в віці 5-20 років. Нами зокрема встановлено, що на території Меленівського лісництва, ДП «Коростенський лісгосп АПК» в лісових насадженнях з типами лісу В₂ДС (В – відносно бідна ґрунтова родючість; 2 – свіжий характер зволоження ґрунту; ДС – домінуючі види деревостану: дуб черешковий та сосна звичайна) та А₂С (А – бідна ґрунтова родючість; 2 – свіжий характер зволоження ґрунту; С – домінуючий вид деревостану сосна звичайна) та даною хворобою уражено відповідно 25-30% та 40% дерев *Pinus sylvestris* L., що наведено в табл. 1.

Таблиця 1. Таксаційно-епіфітотичні характеристики насаджень на території Меленівського лісництва, ДП «Коростенський лісгосп АПК»

№	К/В ¹	Б ² , клас	ПД ³	ТЛ ⁴	СВД ⁵ , м	СДД ⁶ , см	КУД ⁷ , шт	КОД ⁸ , шт	П ⁹ , %
1	66/17	I	0,61	В ₂ ДС	24	28	6	20	30
2	8/12	I	0,62	В ₂ ДС	24	28	5	20	25
3	48/46	I	0,71	А ₂ С	21	26	8	20	40

- 1) К/В – квартал/виділ;
- 2) Б – бонітет;
- 3) ПД – повнота деревостану;
- 4) ТЛ – тип лісу;
- 5) СВД – середня висота дерев;
- 6) СДД – середній діаметр дерев;
- 7) КУД – кількість уражених дерев;
- 8) КОД – кількість обстежених дерев;
- 9) П – частка уражених дерев.
- 10)

Особлива увага в наших дослідах була зосереджена на можливій антипатогенній дії біохімічних композицій (0,5% Біокофунге та наночастки CeO_2 (1:100-1:200)) в умовах розсадників на однорічних рослинах *Pinus sylvestris* L. проти збудника хвороби Шютте. Відмічено, що в розсадниках хворобою Шютте уражується 0,3-5,2% однорічних саджанців сосни звичайної. Кореневе підживлення біокомпозиціями (0,5% Біокофунге та 0,5% Біокофунге з наночастками CeO_2 (1:100-1:200)) мало терапевтичний ефект й зумовлювало повне зникнення симптомів [3, 4]. При цьому за три з половиною місяці в оброблених рослин спостерігається приріст 2 – 2,8 см в порівнянні з контролем, що створює потребу в пролонгації даних досліджень.

Висновки та перспективи використання. Таким чином, нині в лісових насадженнях Полісся, де переважають дерева сосни звичайної (*Pinus sylvestris* L.) виникають небезпечні епіфітотичні ситуації, а тому подальший моніторинг даної хвороби й розробки технологій профілактики та терапії є нагальною потребою. Запропоновані нами біокомпозиції можуть бути одними із таких технологій.

Список літературних джерел

1. Скринінг фітовірусів компонентів лісових екосистем та прилеглих територій / [А. Л. Бойко, Н. О. Опришко, О. А. Бойко та ін.]. // 4. – 2015. – С. 102–108.
2. Ляшенко Н. И. Физиология и биохимия хмеля / Н. И. Ляшенко, Н. Г. Михайлов, Р. И. Рудык. – Житомир: Полісся, 2004. – 408 с.
3. Створення біопрепаратів на основі біохімічних компонентів різних видів базидіоміцетів та вищих рослин / О. А. Бойко, С. П. Весельський, І. П. Григорюк, М. Д. Мельничук. // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія : Біологія, біотехнологія, екологія. – 2014. – №204. – С. 120–127.
4. Синтез и биомедицинские применения нанодисперсного диоксида церия / [А. Б. Щербаков, О. С. Иванова, Н. Я. Спивак и др.]. – Томск: Издательский Дом Томского государственного университета, 2016. – 476 с.
5. Микроорганизмы – возбудители болезней растений / [Билай В.И., Гвоздяк Р.И., Скрипаль И.Г. и др.]. – К.: Наук. думка, 1988. – 552 с.
6. Цилюрик А. В. Лісова фітопатологія / А. В. Цилюрик, С. В. Шевченко. – К.: КВІЦ, 2008. – 464 с.

Наукове видання

ЕКОЛОГІЧНА НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ: В КОНЦЕПЦІЇ СТАЛОГО
РОЗВИТКУ

Збірник статей науково-практичної конференції
з міжнародною участю

м. Житомир 4 грудня 2018 року

Матеріали подаються в авторській редакції.

Керівник видавничих проектів: Фещенко В.П.

Відповідальний редактор та комп'ютерне оформлення: Гуреля В.В.

Надруковано з оригінал-макета авторів
Підписано до друку 26.11.18. Формат 60x90/8. Папір офсетний.
Гарнітура Times New Roman. Друк різнографічний.
Ум. друк, арк. 27.0. Обл. вид, арк. 18.1. Наклад 100. Зам. 92.

Видавець і виготовлювач
«Експертний центр «УКРЕКОБІОКОН»
м. Житомир, вул. Майдан згоди 3/75,21
Свідоцтво суб'єкта видавничої справи:
ЄДРПОУ 35545589